

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STRATEGIC INTEGRATION OF BUSINESS PLANNING AND FORECASTING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	11
Sharipov K.A., Ismatullayev T.R.	
ВКЛАД БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАХАЛЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН: МЕХАНИЗМЫ, ДИНАМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ	21
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
BUDJET TASHKILOTLARIDA XARAJATLARNI REJALASHTIRISH VA MOLIYAVIY NAZORATNI TASHKIL ETISH.....	27
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
FERMER XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA SUBSIDIYA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	32
Xakimov Zafar Ibragimovich	
IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA DAVLAT INNOVATSION VA INVESTITSION SIYOSATINING O'RNI	38
Xaydarova Yorqinoy Asqar qizi	
QURILISH SANOATIDA KORXONALARNI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	44
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	50
Абдуллаева Матлуба Нематовна, Акбарова Муфаррах Мухитдиновна	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПАЕНС-КОНТРОЛЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УЗБЕКИСТАНЕ	56
Халтурдиев Айтмурат Маратович	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ICHKI BELGILARI	64
Saatova Lolaxon Ergashevna	
INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA RAQOVBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI	71
Pulatov Abdullo	
MAJBURIY IJRO ETISH CHORALARINI TAKOMILLASHTIRISH: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA.....	76
Axmedov Zafarjon Zokirjon	
МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ	80
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
KORPORATIV KORXONALARDA KAPITALNI BUDJETLASHTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	85
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION MENEJMENTDA KOMMUNIKATSIYA VA TASHKILY MOSLASHUVCHANLIKNING ROLI: O'ZBEKISTON SHAROITI MISOLIDA	92
Atamatov Abdusalil Salomovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING AHAMIYATI VA UNING SALOHİYATINI BELGILOVCHI OMILLAR	97
Qodirov Baxodir Tursunovich, To'rayev Qaxramon Zokirjonovich	

NAMANGAN VILOYATIDA AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK MUHITINI BAHOLASH	103
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	107
Davitova Shaxzoda Doniyor qizi	
ANALYSIS OF THE FORMATION OF MARKET DEMAND AND THE ESTABLISHMENT OF EQUILIBRIUM IN A MARKET ECONOMY	112
Kamilova Nargiza	
BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINI NANOTEXNOLOGIYA SOHASIDAGI BILIMLARNI TAQDIM ETISHGA VA O'QITISHGA TAYYORLASH METODIKASI	115
Sottarov Abdulvali Umirqulovich	
INTEGRATING AI INTO STRATEGIC MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	120
Uktamova Durdona Bakhtiyor qizi, Sultonali Umaraliyevich Mekhmonov	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA IJTIMOIIY HISOBOTLAR VA ULARNING AHAMIYATI	130
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
SANOAT KLASTERINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI.....	135
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIGINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	140
Yangiboev Rustam Berdiyrovich	
MINTAQA IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	145
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
ЭКОЛОГИЯ ТУРИСТА КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.....	149
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
BINO VA INSHOOTLARNI BARPO ETISHDA PREFABRIKATSIYALASHGAN HAMDA MODULLI QURILISH TIZIMLARINI AQLLI BOSHQARUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	152
Solijonov Javoxirmirzo Obidjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA AKSIYADORLIK TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	163
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
O'ZBEKISTONDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	169
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI SIFATI VA XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQLIGI TAHLILI	174
Safarova Muxabbat Radjabovna	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT SIYOSATI VA DEPOZIT BAZASI DINAMIKASINING BANK LIKVIDLIGIGA TA'SIRI	178
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ISLOMIY MOLIYANING BANK TIZIMIGA INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR, IMKONIYATLAR VA TRANSFORMATSIYA YO'NALISHLARI	186
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
SAMARQAND VILOYATI SANOATINING HUDUDIIY TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	190
Uralov Eliboy Omonovich	

DIVERSIFIKATSIYALASHUV ASOSIDA QURILISH TARMOG'I RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI BOG'LANISHLAR ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	194
<i>Yembergenova Aynur Aydosbaevna</i>	
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН В КИТАЕ: СОСТАВ, СВОЙСТВА, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	201
<i>Карабаев Абдужаббор Мелиевич, Занг Хайфей</i>	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA SUBYEKTIV RISKNI SHAKLLANTIRUVCHI KOGNITIV OMILLAR VA ULARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI	205
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
HOMILADOR AYOLLAR UCHUN MAXSUS KIIYIMLARNI LOYIHALASHDA ISTE'MOLCHILAR TALABLARINI O'RGANISH	211
<i>D.Sattarova, U.Vakhidova, D.Madiyarovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI DAROMADLARIGA TA'SIR ETUVCHI STATISTIK INDIKATORLAR TIZIMINING METODOLOGIK ASOSLARI VA ULARNING TAHLILIIY IMKONIYATLARI	217
<i>Atayev Jaxongir Erkinovich</i>	
KICHIK BIZNES INVESTITSION KREDITLARINI TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISH.....	221
<i>M.O.Yuldoshova</i>	
HUDUDNING "YASHIL IQTISODIYOT" ASOSIDA RIVOJLANISHINI TADQIQ ETISH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA BAHOLASH USULLARI	226
<i>Shomirzayev Abdug'affor Abdujabbor o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA SUV XO'JALIGI TIZIMIDAGI QAYTA TIKLANUVCHI HAVZALAR	231
<i>To'rayev Rasul Nortojiyevich, Seytov Aybek Jumabayevich, Uteuliyev Niyatbay Uteuliyevich, Haydarova Roziya Davronovna</i>	
KORXONALAR IQTISODIY BARQARORLIGINING NAZARIY MODELLARI VA SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA BAHOLASH MEKANIZMLARI	236
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA SIYOSATI VA QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELINI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	241
<i>Abduvaliyev Sanjar Abdurahmonovich</i>	
PAHTA VA MEVA-SABZAVOT YETISHTIRUVCHI FERMERLARDA TAVAKKALCHILIK XULQ-ATVORINING QIYOSIIY TAHLILI: ISTIQBOL NAZARIYASI ASOSIDA.....	249
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	253
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
QQS TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO INDIKATORLAR ASOSIDA BAHOLASH	259
<i>Eshkarayev Bobir Chariyevich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING INNOVATSION USULLARI	265
<i>Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEKANIZMINING AMALIIY TAHLILLARI.....	273
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ УЗБЕКИСТАНА.....	280
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
O'ZBEKISTON SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH DASTURLARINING IMPORT O'RNINI BOSISHDAGI SAMARADORLIGI TAHLILI	287
<i>Sobitova Ra'no Solidjonovna</i>	

NEFT-GAZ LOYIHALARIDA DAVLAT VA INVESTOR MANFAATLARINI MUVOFIQLASHTIRISHNING FISKAL-BOJXONA MEXANIZMLARI.....	290
Mansurov Obid Zaynidinovich	
QURILISH KORXONALARI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH INSTRUMENTLARI	296
Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TA'SIRI.....	300
Jahongir Ruziboyevich Qosimov, Narzullayeva Charos	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELINING SEKTORLAR KESIMIDAGI RISKLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	306
Norova Nozima Nabiyeвна	
AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BREND STRATEGIYASINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MODELLARI.....	312
Boboyev L Kadruxja Djuraxodjayeвich	
HUDDUD EKSPORT SALOHİYATINI STATISTIK TADQIQ ETISHDA RCA INDEKSIDAN FOYDALANISH.....	318
Xurramov Ramazon Allayor o'g'li	
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ БРЕНДОВ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	325
Бобоев Л Кадрухжа Джураходжаевич	
HUDDUDLARDA UY-JOY QURILISHI JARAYONINI TASHKIL ETISHNING QONUNIYATLARI VA TAMOIYILLARI.....	331
Usmanov Mirumar Abdulla o'g'li	
OYNALI FASAD TIZIMLARINI MONTAJ QILISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	339
Inamov Boxodir Nizamovich, Ozodxo'jayev G'aybulla Sherzodxo'ja o'g'li	
KLASSIK SHIFRLASH ALGORITMLARINING XUSUSIYATLARINI NEYRON TARMOQ ORQALI O'RGANISH.....	344
Davlatov Mirzo-Ulug'bek Bobir o'g'li, Allanov Orif Menglimuratovich, Turdibekov Baxtiyor Baxodir o'gli	
АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.....	350
Сидиков Исамиддин Хакимович, Алимова Гулчехра Рахимжоновна, Ибрагимов Беғовот Шералиевич	
ELEKTRON HUKUMATNING BARQAROR RIVOJLANISHI: QOZOG'ISTON VA O'ZBEKISTON TAJRIBASINING QIYOSIY TAHLILI.....	355
Umarova Durdona Abdumannabovna	
UY-JOY FONDI BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	360
Aminova Naima Umar qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJI VA UNI TARTIBGA SOLISHDA MUVOZANATLI REGULYATIV SIYOSAT YURITISH.....	365
Davlatov Ulug'bek Baxodirovich	
HUDDUDIY SANOAT ISHLAB CHIQRISHNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI	370
Avliyaqulov Xudoyberdi	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH DASTURLARIDA MAVJUD MUAMMOLAR.....	374
Xannarov Komiljon Karimovich	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH VA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINI MOTIVATSİYALASHGA OID TEXNOLOGIYALAR.....	380
Bekmurodov Navruz Ergashevich	

FORECASTING AND PROMISING DIRECTIONS OF INNOVATIVE INDUSTRIAL AND INVESTMENT DEVELOPMENT IN THE KASHKADARYA REGION393

Sattorov Shohruh

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА ОСНОВЕ РАСШИРЕННОЙ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ С ВЕСОВЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ400

Загидуллина Карина Рафаиловна

РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА405

Viktoriya Kan

РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Viktoriya Kan

Lecturer at Westminster International University in Tashkent

Email: vivk8072@gmail.com

Аннотация. В статье исследуется роль финансовой грамотности в развитии женского предпринимательства в условиях современной экономики. Особое внимание уделяется влиянию финансовых знаний и навыков на эффективность управления бизнесом, доступ к финансовым ресурсам и устойчивость предпринимательской деятельности женщин. На основе проведенного анализа обоснована необходимость повышения уровня финансовой грамотности как важного фактора расширения экономических возможностей женщин. Разработаны практические рекомендации, направленные на поддержку и развитие женского предпринимательства.

Ключевые слова: финансовая грамотность, женское предпринимательство, малый бизнес, финансовое управление, экономическая устойчивость, гендерное равенство, предпринимательская активность.

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy iqtisodiyotda ayollar tadbirkorligini rivojlantirishda moliyaviy savodxonlikning roli o'rganiladi. Moliyaviy bilim va ko'nikmalarning biznesni boshqarish samaradorligiga, moliyaviy resurslardan foydalanishga va ayollar boshchiligidagi korxonalarning barqarorligiga ta'siriga alohida e'tibor qaratilgan. Tahlil asosida moliyaviy savodxonlikni oshirishning ayollarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirishning asosiy omili sifatidagi ahamiyati asoslanadi. Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ham taklif etiladi.

Kalit so'zlar: moliyaviy savodxonlik, ayollar tadbirkorligi, kichik biznes, moliyaviy boshqaruv, iqtisodiy barqarorlik, gender tengligi, tadbirkorlik faoliyati.

Abstract. This article examines the role of financial literacy in the development of women's entrepreneurship in the modern economy. Particular attention is given to the impact of financial knowledge and skills on business management efficiency, access to financial resources, and the sustainability of women-led enterprises. Based on the analysis, the importance of improving financial literacy as a key factor in expanding women's economic opportunities is substantiated. Practical recommendations aimed at supporting and promoting women's entrepreneurship are also proposed.

Keywords: financial literacy, women's entrepreneurship, small business, financial management, economic sustainability, gender equality, entrepreneurial activity.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях глобализации и цифровой трансформации экономики предпринимательская деятельность становится одним из ключевых факторов устойчивого экономического роста (OECD, 2020). Особую значимость приобретает развитие женского предпринимательства, которое не только способствует увеличению занятости населения, но и играет важную роль в обеспечении социальной стабильности и повышении уровня благосостояния общества (Becker, 1993).

В последние годы в Республике Узбекистан уделяется особое внимание поддержке женщин и расширению их участия в предпринимательской деятельности. В частности, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № УП-4235 от 7 марта 2019 года определены приоритетные направления развития женского предпринимательства¹.

Кроме того, принимаемые государственные меры направлены на расширение доступа женщин к финансовым ресурсам, включая льготное кредитование, развитие микрофинансирования и поддержку

1 <https://lex.uz/ru/docs/4230938>

стартап-проектов. Особое внимание уделяется вопросам повышения финансовой грамотности женщин как важнейшего условия их успешной предпринимательской деятельности.

Несмотря на принимаемые меры, в практике наблюдаются положительные сдвиги, связанные с постепенным повышением уровня финансовых знаний и навыков у женщин-предпринимателей. Это проявляется в более эффективном управлении финансовыми ресурсами, расширении доступа к инвестициям и усилении способности к оценке и управлению рисками (World Bank, 2021).

В этой связи исследование роли финансовой грамотности в развитии женского предпринимательства приобретает особую актуальность. Повышение уровня финансовой грамотности позволяет женщинам более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, принимать обоснованные финансовые решения и обеспечивать устойчивое развитие бизнеса (Demirgüç-Kunt et al., 2018).

Таким образом, целью данного исследования является анализ влияния финансовой грамотности на развитие женского предпринимательства, а также разработка практических рекомендаций по её повышению в современных условиях.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Финансовая грамотность в современной экономической науке рассматривается как совокупность знаний, навыков и поведенческих установок, необходимых для принятия эффективных финансовых решений (OECD, 2020). Она включает в себя понимание основных финансовых инструментов, умение планировать бюджет, управлять доходами и расходами, а также оценивать финансовые риски.

С теоретической точки зрения финансовая грамотность тесно связана с концепцией человеческого капитала, согласно которой инвестиции в знания и навыки способствуют повышению производительности и экономической активности индивида (Becker, 1993). В данном контексте повышение уровня финансовой грамотности женщин рассматривается как важный фактор развития их предпринимательской активности.

Женское предпринимательство, в свою очередь, представляет собой особую форму экономической деятельности, характеризующуюся участием женщин в создании и управлении бизнесом. Согласно исследованиям, развитие женского предпринимательства оказывает положительное влияние на экономический рост, занятость и снижение уровня бедности (World Bank, 2020).

Важным теоретическим аспектом является взаимосвязь финансовой грамотности и финансовой инклюзии. Финансово грамотные предприниматели имеют более широкий доступ к банковским услугам, кредитам и инвестиционным ресурсам, что способствует расширению их бизнеса (Demirgüç-Kunt et al., 2018).

Кроме того, теория поведенческих финансов объясняет, что уровень финансовых знаний влияет на качество принимаемых решений, снижая вероятность ошибок и повышая эффективность управления (Lusardi, 2019). Особенно это актуально для женщин-предпринимателей, которые часто сталкиваются с ограниченным доступом к финансовым ресурсам и информации.

Таким образом, теоретические основы исследования подтверждают, что финансовая грамотность является ключевым фактором развития женского предпринимательства, обеспечивая повышение эффективности бизнеса, устойчивость и конкурентоспособность на рынке.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании использованы методы системного анализа, сравнительного анализа и обобщения научных источников. Для оценки роли финансовой грамотности в развитии женского предпринимательства применены качественный и количественный подходы.

Информационной базой исследования послужили данные международных организаций, включая OECD и Всемирный банк, а также результаты научных публикаций по теме финансовой грамотности и предпринимательства.

В процессе анализа были рассмотрены показатели уровня финансовой грамотности, доступ к финансовым ресурсам, а также эффективность предпринимательской деятельности женщин. Полученные данные позволили выявить взаимосвязь между уровнем финансовых знаний и устойчивостью бизнеса.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведенный анализ показал, что уровень финансовой грамотности оказывает значительное влияние на эффективность предпринимательской деятельности женщин. В частности, женщины с

более высоким уровнем финансовых знаний демонстрируют более устойчивые показатели развития бизнеса, включая рост доходов, расширение деятельности и повышение конкурентоспособности.

Одним из ключевых результатов исследования является выявление прямой зависимости между финансовой грамотностью и доступом к финансовым ресурсам. Финансово грамотные женщины-предприниматели чаще используют банковские кредиты, микрофинансовые инструменты и инвестиционные возможности, что способствует развитию их бизнеса.

Кроме того, установлено, что финансовая грамотность способствует более эффективному управлению денежными потоками. Предприниматели, обладающие базовыми финансовыми знаниями, способны рационально распределять ресурсы, планировать бюджет и минимизировать издержки, что положительно влияет на прибыльность бизнеса.

Важным аспектом является также способность к управлению рисками. Результаты исследования показали, что женщины с высоким уровнем финансовой грамотности более успешно идентифицируют потенциальные риски и принимают меры по их снижению, что обеспечивает устойчивость бизнеса в условиях экономической неопределённости.

В ходе обсуждения выявлено, что благодаря существующим государственным программам поддержки уровень финансовой грамотности среди женщин постепенно повышается. Это расширяет их возможности в использовании современных финансовых инструментов и усиливает потенциал развития предпринимательской деятельности (Таблица 1).

Таблица 1. Показатели финансовой грамотности и женского предпринимательства (международный уровень)²

Показатели	Развивающиеся страны	Центральная Азия	Развитые страны
Уровень финансовой грамотности среди женщин (%)	30–40	35–45	55–70
Доля женщин-предпринимателей (%)	25–30	30–35	35–45
Доступ к банковским услугам (%)	50–60	60–70	85–95
Использование кредитов (%)	20–30	30–40	50–65
Уровень цифровых финансовых услуг (%)	25–35	40–55	70–85
Уровень устойчивости бизнеса (%)	Низкий	Средний	Высокий

Данные таблицы сформированы на основе отчетов международных организаций, включая Всемирный банк, OECD и Global Findex. Показатели отражают обобщённые тенденции уровня финансовой грамотности и участия женщин в предпринимательской деятельности в различных регионах мира (Таблица 2).

Таблица 2. Влияние уровня финансовой грамотности на показатели деятельности женщин-предпринимателей³

Показатели	Низкий уровень финансовой грамотности	Средний уровень	Высокий уровень
Средний рост дохода (%)	5–10	10–20	20–35
Рентабельность бизнеса (%)	8–12	15–25	25–40
Доступ к кредитам (%)	15–25	30–45	50–70
Использование цифровых финансовых услуг (%)	20–30	40–60	65–85
Уровень финансового планирования (%)	Низкий	Средний	Высокий
Уровень выживаемости бизнеса (3 года, %)	40–50	55–70	75–90

Представленные данные демонстрируют, что с ростом уровня финансовой грамотности существенно увеличиваются ключевые показатели эффективности бизнеса, включая доходность, доступ к финансированию и устойчивость предприятий. Это подтверждает значимость финансовых знаний в развитии женского предпринимательства.

² Составлено автором

³ Составлено автором

Научная новизна данного исследования заключается в следующем:

- систематизированы теоретические подходы к определению роли финансовой грамотности в развитии женского предпринимательства с учётом современных экономических условий;
- обоснована взаимосвязь между уровнем финансовой грамотности и эффективностью предпринимательской деятельности женщин, включая показатели прибыльности, устойчивости бизнеса и доступа к финансовым ресурсам;
- выявлены ключевые факторы, ограничивающие развитие женского предпринимательства, среди которых особое место занимает недостаточный уровень финансовых знаний и навыков;
- предложена комплексная система мер по повышению финансовой грамотности женщин, включающая образовательные программы, расширение финансовой инклюзии и использование цифровых финансовых технологий;
- разработаны практические рекомендации, направленные на повышение эффективности государственной политики в сфере поддержки женского предпринимательства.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что повышение уровня финансовой грамотности является необходимым условием для развития женского предпринимательства. Это способствует не только росту эффективности бизнеса, но и расширению экономических возможностей женщин в целом.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование показало, что финансовая грамотность является одним из ключевых факторов развития женского предпринимательства в современных экономических условиях. Повышение уровня финансовых знаний и навыков способствует более эффективному управлению бизнесом, рациональному использованию ресурсов и обеспечению устойчивости предпринимательской деятельности.

Анализ показал, что женщины-предприниматели с высоким уровнем финансовой грамотности имеют более широкий доступ к финансовым ресурсам, активнее используют кредитные и инвестиционные инструменты, а также демонстрируют более высокие показатели прибыльности и устойчивости бизнеса. В то же время недостаточный уровень финансовых знаний остаётся серьёзным ограничением для расширения предпринимательской активности женщин.

Особую роль в развитии женского предпринимательства играет государственная политика, направленная на поддержку женщин, расширение их доступа к финансовым услугам и повышение уровня финансовой инклюзии. Однако существующие меры требуют дальнейшего совершенствования, в том числе через внедрение образовательных программ и развитие цифровых финансовых инструментов.

На основе проведённого исследования предлагаются следующие рекомендации:

- разработка и внедрение специализированных программ повышения финансовой грамотности для женщин;
- расширение доступа к льготным кредитам и финансовым ресурсам;
- развитие цифровых финансовых технологий и обучение их использованию;
- усиление сотрудничества между государственными органами, финансовыми институтами и образовательными учреждениями.

Таким образом, повышение уровня финансовой грамотности женщин является важным условием не только развития их предпринимательской деятельности, но и обеспечения устойчивого экономического роста в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. OECD. (2020). Financial literacy and education reports.
2. Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis*.
3. World Bank. (2021). Women entrepreneurship and economic development.
4. Demirgüç-Kunt, A., et al. (2018). Global Financial Inclusion Database.
5. Lusardi, A. (2019). Financial literacy and the need for financial education. *Journal of Economic Perspectives*, 33(1), 5–44.
6. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). OECD/INFE 2020 international survey of adult financial literacy. Paris: OECD Publishing.
7. Beck, T. (2015). Finance and growth: Theory and evidence. In P. Aghion & S. Durlauf (Eds.), *Handbook of Economic Growth* (Vol. 2, pp. 193–242). Elsevier.
8. Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and the fintech revolution*. Washington, DC: World Bank.
9. Klapper, L., Lusardi, A., & van Oudheusden, P. (2015). *Financial literacy around the world: Insights from the Standard & Poor's global financial literacy survey*. Washington, DC: World Bank.

10. Asian Development Bank. (2020). Promoting women's economic empowerment in Central Asia. Manila: ADB.
11. United Nations. (2021). Women's entrepreneurship and economic empowerment. New York: UN Publications.
12. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 07.03.2019 г. № ПП-4235 «О мерах по дальнейшему усилению гарантий трудовых прав и поддержке предпринимательской деятельности женщин» // URL: <https://lex.uz/ru/docs/4230938>
13. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 21.12.2023 г. № ПП-401 «О дополнительных мерах по укреплению семьи и повышению активности женщин» // URL: <https://lex.uz/docs/6704838>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100